

УДК 536.21

DOI 10.5281/zenodo.14055561

Научная статья

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ПОРИСТЫХ
МАТЕРИАЛАХ, ОСНОВАННЫХ НА ТОПОЛОГИИ ТРИЖДЫ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ SCHOEN**

**INVESTIGATION OF HEAT FLUXES IN POROUS MATERIALS BASED
ON THE TOPOLOGY OF THE THRICE PERIODIC MINIMUM SCHOEN
SURFACE**

БРАГИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,

ассистент,

Самарский государственный технический университет.

ЗИНИНА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,

ассистент,

Самарский государственный технический университет.

МУСТАФИН РАВИЛЬ МАНСУРОВИЧ,

старший преподаватель,

Самарский государственный технический университет.

BRAGIN DMITRY MIKHAILOVICH,

Assistant,

Samara State Technical University.

ZININA SOFYA ALEKSEEVNA,

Assistant,

Samara State Technical University.

MUSTAFIN RAVIL MANSUROVICH,

Senior Lecturer,

Samara State Technical University.

В статье представлено исследование переноса тепла в пористых материалах, основанных на топологии трижды периодической минимальной поверхности. Определены эффективные теплопроводности конструкций TPMS. Рассмотрены поверхности TPMS: Schoen's Manta Surface of Genus 19, Schoen's Manta Surface of Genus 35, Schoen's Manta Surface of Genus 51, Schoen's I-WP(r), Schoen's F-RD, Schoen's Batwing. Для исследования использованы численные методы конечных элементов, реализованные в программном комплексе Ansys модуле Steady-State Thermal. Получены поля распределения температуры и теплового потока в элементарных ячейках. Результаты могут быть использованы при конструировании различного рода систем охлаждения и регулирования температур.

The article presents a study of heat transfer in porous materials based on the topology of a thrice periodic minimum surface. The effective thermal conductivity of TPMS structures has been determined. TPMS surfaces are considered: Schoen's Manta Surface of Genus 19, Schoen's Manta Surface of Genus 35, Schoen's Manta Surface of Genus 51, Schoen's I-WP(r), Schoen's F-RD, Schoen's Batwing. Numerical finite element methods implemented in the Ansys software package were used for the study the Steady-State Ther-

mal module. The distribution fields of temperature and heat flux in elementary cells are obtained. The results can be used in the design of various types of cooling and temperature control systems.

Ключевые слова: тепловой поток, TPMS, пористые материалы, системы отвода тепла, микроэлектроника.

Key words: heat flow, TPMS, porous materials, heat removal systems, microelectronics.

В настоящее время с развитием технологий микроэлектроники, переходом на возобновляемую энергетику, созданием новых композиционных материалов возникает необходимость разработки новых систем охлаждения и регулирования температур [1]. Совместно с этим остро встает вопрос о распределении тепловых потоков в системах отвода тепла, что необходимо для увеличения эффективности работы этих систем [2].

Развитие микроэлектроники напрямую связано с уменьшением размеров элементов и увеличением тепловыделений на единицу площади. Точное понимание характеристик тепловых потоков необходимо для предотвращения перегрева и обеспечения стабильности работы устройств [3]. Контроль тепловых потоков здесь напрямую влияет на долговечность и производительность электроники. Для развития геотермальной и солнечной энергетики необходимо управление тепловыми потоками в системах сбора и хранения энергии, что позволяет увеличивать энергоэффективность и срок службы [4].

Одновременно с этим для систем охлаждения микроэлектроники и систем хранения тепловой энергии разрабатываются материалы, основанные на TPMS (от англ. Triply Periodic Minimal Surface). Куреши [5] рассмотрел системы хранения энергии, основанные на материалах с фазовым переходом. В качестве решетки для переноса энергии была рассмотрена система TPMS, применение которой позволило сократить время плавления материалов на 31-40,3% по сравнению с классическими решетками.

Также предложены радиаторы охлаждения, основанные на TPMS, которые демонстрируют высокую удельную площадь поверхности [6]. Это может эффективно решить проблемы охлаждения чипов в области микроэлектроники [7].

Однако для развития указанных направлений важно определение распределения тепловых потоков в TPMS материале. Это позволит не только оптимизировать теплообмен, но и определить области, где могут возникать термические деформации и внутренние напряжения, вызванные неравномерным распределением тепла. Перегрев важных компонентов сокращает срок службы всей системы, т. к. высокие температуры могут приводить к плавлению, выгоранию или разрушению материала. Соответственно, в текущей работе предложено исследование распределения тепловых потоков и в конструкциях на основе TPMS.

Формирование геометрии выполнялось по методике, указанной ранее [9]. Всего было рассмотрено 6 различных топологий TPMS, представленных на рис. 1. Толщина стенки « δ » составляет 0.1, а длина ячеек « a » = 5 мм. На противоположных сторонах элементарных ячеек задавались граничные условия 1 рода с разницей температур 50°C ($T_1=0^\circ\text{C}$, $T_2=50^\circ\text{C}$), а свойства материала, из которого изготовлена решетка, приняты постоянными и независимыми от температуры.

В связи с развитием аддитивных технологий, позволяющих изготовить структуру TPMS, в текущем исследовании был выбран материал РНР с известными теплофизическими свойствами [8], используемый при изготовлении моделей методом LCD (от англ. Liquid Crystal Display).

Рис. 1. Расчетные геометрические модели конструкций на основе TPMS типа Schoen's Manta Surface of Genus 19, Schoen's Manta Surface of Genus 35, Schoen's Manta Surface of Genus 51, Schoen's I-WP(r), Schoen's F-RD, Schoen's Batwing

Для исследования переноса тепла в пористых материалах, основанных на TPMS, были выбраны численные методы конечных элементов, реализованные в программном комплексе Ansys модуле Steady-State Thermal. Выбор программного обеспечения, а также методов решения основан на скорости решения задачи и возможности визуализации результатов. Однако при решении численными методами могут возникать ошибки дискретизации сетки, избыточные увеличения затрачиваемых вычислительных мощностей и времени, локальные ошибки и аномалии, неустойчивость системы. Для устранения указанных проблем, а также оптимизации времени и вычислительных ресурсов был выполнен анализ независимости сетки, представленный на рис. 2. Для расчета использовались модели с количеством элементов от 1 080 657 до 2 140 657 элементов. Такое количество элементов сокращает вычислительные мощности, сохраняя при этом необходимую точность расчета.

В ходе компьютерного моделирования были определены тепловые потоки, проходящие через структуры TPMS (см. рис. 3) и поля распределения температуры (см. рис. 4). Каждая структура имеет свою уникальную форму и структуру, что влияет на распределение тепловых потоков. Это открывает потенциальные возможности оптимизации переноса тепла в системах охлаждения и регулирования температур. Максимальные значения теплового потока всех структур наблюдаются на краях и изгибах поверхностей. Области с максимальным тепловым потоком вызывают значительные температурные напряжения, которые могут приве-

сти к разрушению материала. Минимальные значения теплового потока сконцентрированы в углублениях и внутренних областях.

Рис. 2. Анализ чувствительности сетки моделей *muna* Schoen's Manta Surface of Genus 19, Schoen's Manta Surface of Genus 35, Schoen's Manta Surface of Genus 51, Schoen's I-WP(r), Schoen's F-RD, Schoen's Batwing

Рис. 3. Распределение тепловых потоков в конструкциях на основе TPMS

Исходя из распределения тепловых потоков, путем гомогенизации среды были определены коэффициенты эффективной теплопроводности каркаса, сведенные в табл. 1. Важно отметить, что в данном случае влияние газа в межпоровом пространстве не учитывалось, а поверхность конструкции TPMS считалась адиабатной стенкой.

Полученные в данной работе результаты могут быть использованы при конструировании различного рода систем охлаждения и регулирования температур.

Рис. 4. Распределение температур в структурах на основе TPMS

Таблица 1. Эффективная теплопроводность конструкций TPMS

	Schoen's Manta Surface of Genus 19	Schoen's Manta Surface of Genus 35	Schoen's Manta Surface of Genus 51	Schoen's I-WP(r),	Schoen's F-RD	Schoen's Batwing
Теплопроводность, Вт м ⁻¹ °С ⁻¹	0,025	0,029	0,031	0,0137	0,024	0,025

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-10044, <https://rscf.ru/project/23-79-10044/>.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. A new design of cooling plate for liquid-cooled battery thermal management system with variable heat transfer path / C. Wu [et al.] // *Applied Thermal Engineering*. 2024. Vol. 239. pp. 122107.
2. Surface Heat Flux Measurements Based on the Non-Integer System Identification Method Using Surface Temperature Data / C. Duernhofer [et al.] // *Heat Transfer Engineering*. 2024. Vol. 45. No. 12-13. pp. 1098-1105.
3. Peng C.C., Tsai M.C. Analysis of an Electronic Heating Device: System Modeling, Identification and Control // *IEEE Transactions on Industrial Electronics*. 2024. pp. 16463-16472.
4. Integration of solar thermal collectors and heat pumps with thermal energy storage systems for building energy demand reduction: A comprehensive review / S.M. Vahidhosseini [et al.] // *Journal of Energy Storage*. 2024. Vol. 95. pp. 112568.
5. Using triply periodic minimal surfaces (TPMS)-based metal foams structures as skeleton for metal-foam-PCM composites for thermal energy storage and energy management applications / Z.A. Qureshi [et al.] // *International Communications in Heat and Mass Transfer*. – 2021. Vol. 124. pp. 105265.
6. Design and Additive Manufacturing of Bio-Inspired Copper Heat Sinks for Microelectronics Cooling / J. Yapple [et al.]. 2022. URL: https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=5yoL-FwAAAAJ&citation_for_view=5yoL-FwAAAAJ:qjMakFHdy7sC.
7. Chi Z.P., Yang G.H., Wang Q.H. Multi-morphological design of TPMS-based microchannels for thermal performance optimization // *Applied Thermal Engineering*. 2024. Vol. 255. pp. 124050.
8. Bragin D.M., Popov A.I., Eremin A.V. The thermal conductivity properties of porous materials based on TPMS // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. 2024. Vol. 231. pp. 125863.

© Брагин Д.М., Зинина С.А., Мустафин Р.М., 2024.